
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 141.5

DOI 10.5281/zenodo.18693504

Желонкина К. А., Валякова А. А.

Желонкина Ксения Антоновна, ассистент кафедры теории, истории государства и права, социально-экономических дисциплин, Казанский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», зд. 14, ул. Фатыха Амирхана, Казань, городской округ город Казань, Республика Татарстан, Россия, 420126. E-mail: kseniia.zhelonkina@gmail.com.

Валякова Анастасия Анатольевна, ассистент кафедры теории, истории государства и права, социально-экономических дисциплин, Казанский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», зд. 14, ул. Фатыха Амирхана, Казань, городской округ город Казань, Республика Татарстан, Россия, 420126. E-mail: anastasiavalakova679@gmail.com.

Феномен власти в философском учении Ф. Ницше

Аннотация. В статье рассматривается концепция Фридриха Ницше — «воля к власти». Она анализируется как фундаментальная, иррациональная сила, лежащая в основе всего сущего и проявляющаяся в стремлении к росту, преодолению и господству во всех сферах жизни. Автор раскрывает связь этого понятия с критикой христианской морали Ф. Ницше, трактуемой как «мораль рабов», и противопоставляет ей «мораль господ». В качестве культурно-нравственного идеала представляется фигура Сверхчеловека — творца собственных ценностей, принявшего жизнь такой, какая она есть, во всей её полноте.

Ключевые слова: Фридрих Ницше, воля к власти, философия жизни, сверхчеловек, мораль господ, мораль рабов, переоценка ценностей, смерть Бога, критика христианства, господство.

Zhelonkina K. A., Valyakova A. A.

Zhelonkina Ksenia Antonovna, Assistant Professor, Department of Theory, History of State and Law, Social and Economic Disciplines, Kazan Institute (Branch) of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of the Russian Federation)", Building 14, Fatykha Amirkhan St., Kazan, Kazan Urban District, Republic of Tatarstan, Russia, 420126. Email: kseniia.zhelonkina@gmail.com.

Valyakova Anastasia Anatolyevna, Assistant Professor, Department of Theory, History of State and Law, Social and Economic Disciplines, Kazan Institute (Branch) of the Federal State Budg-

etary Educational Institution of Higher Education "All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of the Russian Federation)", Building 14, Fatykha Amirkhana, Kazan, Kazan city district, Republic of Tatarstan, Russia, 420126. E-mail: anastasiavalakova679@gmail.com.

The phenomenon of power in the philosophical teachings of F. Nietzsche

Abstract. The article examines Friedrich Nietzsche's concept of "the will to power." It is analyzed as a fundamental, irrational force that underlies everything and manifests itself in the desire for growth, overcoming and domination in all spheres of life. The author reveals the connection of this concept with Nietzsche's criticism of Christian morality, interpreted as the "morality of slaves", and contrasts it with the "morality of masters". The cultural and moral ideal is represented by the figure of a Superman, the creator of his own values, who accepted life as it is, in all its entirety.

Key words: Friedrich Nietzsche, the will to power, philosophy of life, superman, morality of masters, morality of slaves, reassessment of values, death of God, criticism of Christianity, domination.

Каждый человек, независимо от того, в какую эпоху он жил, хоть раз задумывался о власти и хотел попробовать себя в роли того, кто мог эту власть иметь. Данный вопрос не теряет своей актуальности и в наше время, ведь в эпоху кризисов, безработицы, войн и других катаклизмов каждый пытается добиться «места под солнцем», стремится делать все возможное, чтобы жить лучше. В основе власти лежат отношения между управляющими и подвластными. Причём это не стихийное явление, а вполне осознанное стремление людей к обретению контроля и влияния. Объяснить природу власти и причину стремления к ней человека пытались философы, начиная с эпохи Древней Греции и заканчивая сегодняшним днём. Одну из самых интересных и, безусловно, значимых концепций понимания власти выдвинул немецкий философ Фридрих Ницше, провозгласивший «волю к власти» в качестве основополагающей жизненной силы. Это понятие появилось в ранних произведениях Ф. Ницше, а именно в «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла» и «Генеалогии морали», и постепенно заняло одно из центральных мест в его философии жизни.

Ф. Ницше осуществляет пересмотр многих принятых до него философских концепций и ценностей. В частности, иницируется принципиально иное, отличное от классических онтологий учение о бытии. Он критикует христианское учение, отрицая идею абсолютного бытия и концепцию деления мира на «тот свет» и «земную жизнь». Ницше предлагает воспринимать бытие не как статичную и разумную субстанцию, а как динамичную, стихийную и трагическую силу — дикую игру сил и стихий, которая по своей природе находится вне добра и зла.

Согласно его учению, бытие лишено изначальной цели и смысла и представляет собой вечный круговорот, т.е. вечное возвращение одного и того же. Следовательно, бытие не переходит в небытие, а лишь бесконечно повторяется. Этой концепцией Ницше критикует христианское учение о времени и буддизм с его идеей о перерождении души («вечного поворота колеса Сансары»). Согласно христианству, мир был создан в определённый момент времени и постепенно движется к своему концу. Однако если мир — это хаос сил, а время бесконечно, то все события, включая жизнь со всеми радостями и страданиями, будут повто-

ряться бесконечное число раз. Ницше предлагает нам задать себе вопрос: «Готов ли я прожить эту же жизнь снова и снова, со всеми мельчайшими деталями?». Если наш ответ «да», то жизнь полна и осмысленна. Если «нет» — то человек проживает свою жизнь неправильно.

Итак, согласно его концепции, «воля к власти» — это слепое, иррациональное, непрестанное стремление к росту, расширению, преодолению, господству. Это фундаментальная энергия всего сущего, лежащая в основе бытия. Ф. Ницше в начале своего пути опирался на идеи А. Шопенгауэра, утверждавшего, что в основе мира находится воля, которая является причиной наличия в нём неразумного, случайного и необъяснимого. А. Шопенгауэр рассматривал волю как совокупность желаний, инстинктов, страстей, которые проявляются как бессознательные побуждения или неконтролируемые действия [3, с. 2]. По глубокому убеждению мыслителя, «воля к власти» представляет собой принцип господства, обнаруживающегося во всех сферах, на всех ступенях существования: в искусстве, науке, религии, политике [4, с. 84]. Так, например, растение тянется к солнцу, обвивая и заглушая соседей. Его корни прорастают сквозь камни. Это не «зло», а проявление воли к жизни, которая и есть воля к власти. «Воля к власти» проявляется в разных формах: начиная со стремления ребёнка научиться ходить и заканчивая желанием политической партии победить на выборах и т. д. На уровне психологии человека это глубинный мотив всех его поступков. При этом воля к власти проявляется у людей независимо от их социального статуса. Так, у угнетённых слоёв населения воля к власти появляется в стремлении к свободе и мечте о господстве над своими угнетателями. У сильных же людей эта же воля проявляется как любовь к человечеству, ближнему. Следовательно, воля к власти реализуется у каждого человека в разной степени, но она присуща абсолютно всем живым существам. Концепция «воли к

власти» Ницше подтверждает теорию естественного отбора между живыми существами: выживает только сильнейший, а все, кто слабее, должны исчезнуть. Ницше, таким образом, в какой-то степени соглашается с теорией, созданной Ч. Дарвином. Однако в более поздних своих работах философ подвергает данную теорию критике.

Власть человеку, по Ницше, дана для жизни, творческих открытий, для «развёртывания» сущностных сил. Ницше в «воле к власти» видел ключ к пониманию мира в целом. Он считал, что есть мировая сила, существенная и фундаментальная основа устройства и состояния мира [1, с. 1286]. Ф. Ницше писал, что все ценности, которые люди придумали, чтобы придать миру смысл, на самом деле оказались бесполезными и ложными. При ближайшем рассмотрении видно, что эти «истины» — всего лишь инструменты для усиления власти одних людей над другими. Человек ошибочно принимает эти полезные для власти выдумки за настоящую суть вещей. Виновата в этом колоссальная самонадеянность человека, который возомнил себя главным мериллом всего сущего. Вся философия Ф. Ницше пронизана переоценкой всех ценностей. Он считал, что традиционная европейская философия совершила ошибку, когда придумала «истинный мир» — мир идей, Бога, вечных сущностей и моральных законов, в то же время считая земной мир несовершенным и греховным. Христианство обещало рай после смерти, тем самым обесценивая реальную, земную жизнь. Так, Платон считал, что мир идеальных форм является «истинной» реальностью, а физический мир — лишь его тенью или отражением.

«Бог умер!» — провозглашает Ницше, подразумевая под этим не просто атеистический лозунг, но констатируя, что вера в сверхъестественный мир рухнула, что никакого «того света» нет, а существует только земной, единственно реальный мир. Отсюда возникает вопрос: «Как жить?». Христианство давало ответ на этот вопрос: следуй заповедям, читай

Евангелие, борись со злом, соблюдай посты, будь внимательным к голосу Бога и т.д., и после смерти тебя ждёт Рай. Философия Ницше же не даёт прямых ответов на этот вопрос, ведь он позиционирует себя как философ-поэт. Он использует метафоры, афоризмы, поэтические образы, заставляя нас тем самым задуматься, усомниться во всех привычных ценностях.

Однако перед тем как понять, «как жить?», необходимо ответить на вопрос: «Что же такое жизнь по Ницше?». Понятия «воля к власти» и «жизнь» у Ницше являются тесно сплетёнными друг с другом. Ведь жизнь и есть воля к власти. «Везде, где находил я живое, находил я волю к власти» [2, с. 570]. Жизнь человека не может протекать без большой и малой власти [6, с. 194]. Ницше утверждает: там, где есть жизнь, есть и воля, а воля по своей природе есть воля к власти. Жизнь, таким образом, — это инстинктивное стремление к росту, устойчивости и приумножению силы. Отсутствие этой воли ведёт к упадку. Жизнь — это инстинкт самосохранения, возведённый в абсолют: чтобы сохранить себя, нужно становиться сильнее. Множество примеров этого можно найти в самой природе: растение тянется к солнцу, отесняя другие; хищник охотится, чтобы выжить и стать сильнее. Подтверждение этому множество и в человеческой деятельности: учёный стремится к открытиям, чтобы утвердить свой интеллект; художник творит, чтобы распространить своё видение мира. Даже такие чистые и высокие чувства, как любовь и сострадание, по Ницше, могут быть замаскированными формами воли к власти — стремление привязать к себе, вызвать зависимость.

Тогда как же следует жить? Ницше говорит об этом в своем труде «Антихрист. Проклятие христианству». «Что хорошо? — Все, что повышает в человеке чувство власти, волю к власти, самую власть. Что дурно? — Все, что происходит из слабости. Что есть счастье? — Чувство растущей власти, чувство пре-

одолеваемого противодействия. Слабые и неудачники должны погибнуть» [6, с. 205]. По своей сути, то, как надо жить по Ницше, исходит из его критики христианства. Он презирал христианскую веру и называл её «моралью рабов», ведь её источником является озлобленность слабых против сильных. Физически они не могут победить, и поэтому совершили восстание в морали, объявив свои слабости, такие как смирение, послушание, нищета и сострадание, «добром», а качества сильных (гордость, страсть, жажда власти) — «злом». О сострадании Ницше высказывается крайне негативно: сострадание вообще противоречит закону развития, который есть закон подбора [6, с. 210]. Он соглашается с позицией Шопенгауэра, утверждающего, что сострадание отрицает жизнь, оно делает её более достойной отрицания, сострадание есть практика нигилизма. Следовательно, сострадание, понимаемое как угнетающий и заразительный феномен, систематически подрывает инстинкт, ответственный за поддержание и возрастание жизненной силы. Поступая таким образом — уничтожая бедствия и создавая все, что бедственно, — оно становится главным орудием упадка, чья конечная траектория ведёт к отрицанию самой жизни, то есть к «ничто». Как идеал он видит Сверхчеловека, живущего «моралью господ». Ницше предлагает нам мораль совсем другую, мораль земную, «мораль Господ», которая в отличие от «морали рабов» сделает из человека «сверхчеловека» [7, с. 2]. Это мораль сильных, здоровых, аристократических натур. Отличительной чертой сверхчеловека является состояние самодостаточности и внутреннего суверенитета. Его существование само по себе становится ценностным ориентиром, ведь он воплощает высшую ценность и принимает на себя обязанность быть конечным критерием оценки всего сущего.

Сверхчеловек является культурно-нравственным идеалом, образом человека будущего. Цель человечества — «произвести» в себе Сверхчеловека. Ницше

утверждает, что «человек — это канат, натянутый между животным и Сверхчеловеком», а современный человек является лишь материалом для будущего. Сверхчеловек обладает следующими чертами:

1. Он принял «смерть Бога» и осознал, что он сам творец своих ценностей.

2. Принял свою «волю к власти» прежде всего как власть над самим собой, а не как исключительно грубое господство над другими. Сверхчеловек осознаёт необходимость возвыситься над былым уровнем не ради господства и доминирования, а для совершенно иного уровня бытия, к которому обычный человек ещё не пришёл в своём развитии [8, с. 78].

3. Сверхчеловек живёт в согласии с жизнью — принимает и страдание, и радость, и жестокость, и красоту как часть единого потока «вечного возвращения», то есть он принимает жизнь такой, какая она есть. В данной концепции Ницше отвергает главную идею своего предшественника А. Шопенгауэра, который призывал подавлять свои желания во избежание страданий. Идея Ницше абсолютно противоположна: необходимо принять жизнь в полном её объёме, со всеми радостями и страданиями, он призывает жить полной жизнью, а не бежать от страданий. Философ призывает нас смело принимать и преодолевать возможные страдания, учит радоваться существующему миру во всем его трагическом многообразии.

4. Он не потребляет готовые ценности, а создаёт свои, то есть является творцом; он сам определяет, что для него добро, а что зло, и создаёт собственные ценности.

В своём становлении Сверхчеловек проходит несколько стадий.

Первый этап — состояние верблюда, который обременён навязанной извне моралью. Это состояние связано с порабощённостью духа, гнётом «добродетелей», принятых в обществе, и тяжким бременем христианской морали.

Следующая стадия — стадия льва — наступает, когда человеческий дух сбрасывает с себя все эти моральные оковы и

обретает свободу для создания новых ценностей. Именно с переходом от состояния верблюда к состоянию льва связана эволюция из человека в сверхчеловека. Однако это лишь предварительная стадия, которая сводится лишь к отрицанию старых норм.

Последней стадией является превращение льва в ребёнка. Это период творческого созидания. Им и завершается весь путь преобразования.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что философия Фридриха Ницше предлагает радикальное переосмысление природы власти, человеческих ценностей и самой жизни. В центре его концепции лежит «волю к власти» — фундаментальная, иррациональная сила, движущая всем сущим, от растений, стремящихся к солнцу, до амбиций человека. Для Ницше эта воля не является лишь социальным или политическим феноменом; это сама суть жизни, проявляющаяся как стремление к росту, преодолению, усилению.

Критикуя традиционную мораль, особенно христианство, как «мораль рабов», Ницше призывает отринуть старые ценности и иллюзии. Тем самым он открывает нам новый путь к осознанию собственных ценностей, дарует нам новые цели, основанные на силе, творчестве и самоутверждении. Идеалом и конечной точкой этого пути станет Сверхчеловек.

Ницше дал нам ответ на самый главный вопрос — «как жить?». Он призывает нас не следовать готовым догмам, а смело принимать свою «волю к власти», стремиться к личному величию. По нашему мнению, его позиция является верной и обоснованной. Ведь каждый человек стремится «жить хорошо», то есть жить комфортной и независимой жизнью. Достичь этого возможно только подчиняя себе окружающий мир и людей, создавая для себя комфортную обстановку. Однако его концепция не сводится к простому насильственному и грубому господству одного над другим; напротив, «волю к власти» является внутренней экзистенци-

альной энергией, силой, побуждающей человека выйти за пределы своего «Я», преодолеть слабости и старые догмы. Его философия остаётся мощным призывом к переоценке всех ценностей, утверждая жизнь во всей её трагической и прекрасной полноте как высшую цель существо-

вания. Его позиция остаётся актуальной в современном мире, ведь многие отрасли жизни, современные представления, психологические тенденции по своей сути говорят нам следовать тем же правилам, которые предлагает Ницше.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абушева Р.М., Гусейнова Д.М. Философия воли Фридриха Вильгельма Ницше // Вестник науки. 2024. Т. 1. №. 6 (75). С. 1284–1289.
2. Егоров А.В. Фридрих Ницше о воле к жизни как воле к власти // Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык. 2020. №. 2. С. 190–200.
3. Исаченко Н.Н. Философия воли к власти // Современные проблемы науки и образования. 2015. №. 1-1. С. 1724–1724.
4. Исаченко Н. Н. «Воля к власти» как принцип господства // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. №. 8-1. С. 83–85.
5. Ницше Ф. Воля к власти. Эксмо. 2019. 873 с.
6. Ницше Ф. Антихрист. Проклятие христианству. М., АСТ, 2023. 303 с.
7. Оганесян Э.А. Фридрих Ницше: «Новая мораль» // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. №. 8. С. 45–47.
8. Рубцова А.А. Концепция сверхчеловека в философии Фридриха Ницше // Научный журнал. 2016. №. 7 (8). С. 77–79.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Abusheva R.M., Gusejnova D.M. Filosofiya voli Fridriha Vil'gel'ma Nicshe // Vestnik nauki. 2024. T. 1. №. 6 (75). S. 1284–1289.
2. Egorov A.V. Fridrih Nicshe o vole k zhizni kak vole k vlasti // Crede Experto: transport, obshchestvo, obrazovanie, yazyk. 2020. №. 2. S. 190–200.
3. Isachenko N.N. Filosofiya voli k vlasti // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2015. №. 1-1. S. 1724–1724.
4. Isachenko N. N. «Volya k vlasti» kak princip gosподstva // Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. 2015. №. 8-1. S. 83–85.
5. Nicshe F. Volya k vlasti. Eksmo. 2019. 873 s.
6. Nicshe F. Antihrist. Proklyatie hristianstvu. M., AST, 2023. 303 s.
7. Oganesyanyan E.A. Fridrih Nicshe: «Novaya moral'» // Gumanitarnye, social'no-ekonomicheskie i obshchestvennyye nauki. 2014. №. 8. S. 45–47.
8. Rubcova A.A. Konceptsiya sverhcheloveka v filosofii Fridriha Nicshe // Nauchnyj zhurnal. 2016. №. 7 (8). S. 77–79.

Поступила в редакцию: 14.12.2025.

Принята в печать: 24.02.2026.